

MARKETING

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

INNOVATSIYA
SAVDO
RAQAMLI
MARKETING
BIZNES
TADQIQOT
BRENDING

№4-SON

2025-YIL, APREL

9710 xalqaro daraja

No240874

ISSN: 3060-4621

OPEN ACCESS

2025-YIL
APREL
№ 4-SON

Marketing

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

ELEKTRON NASHR. 30 APREL, 2025-YIL

JURNALNING MAQSADI

Tadbirkorlik-biznes faoliyatini tashkil etishning marketing asoslarini, yo'nalishlari, echimlari, vositalarini yaratish va rivojlantirish

ALOQA UCHUN MA'LUMOTLAR

TEL: (97) 783-84-64

VEB-SAYT

www.marketingjournal.uz

ELEKTRON POCHTA:

info@marketingjournal.uz

TELEGRAM BOT:

[@marketinjournalbot](https://t.me/marketinjournalbot)

TELEGRAM KANAL:

<https://t.me/tdiumarketingjournal>

MUASSIS

“Tadbirkor va ishbilarmon” MCHJ

JURNALNING ILMIYLIGI

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining **2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

INDEKSATSIYA

BOSH MUHARRIR

Xakimov Ziyodulla Axmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent;

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Yusupov Muxamadamin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor;

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori;

Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, i.f.d., prof., TDIU Marketing kafedrasini mudiri;

Soliyev Axmadjon Soliyevich, i.f.d., NaMTI Marketing kafedrasini professori;

Ikramov Murad Akramovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich, i.f.d., prof., TDIU Iqtisodiy xavfsizlik kafedrasini mudiri, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi;

Zarova Elena Viktorovna, i.f.d., G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti professori, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi

Akramov Tohir Abdirahmonovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Samadov Asqarjon Mishomovich, i.f.n., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxo'ja qizi, i.f.n., dots., TDIU Kengash kotibi;

Sobirov Azizbek Avazbekovich, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Sadikov Shoxrux Shuxratovich, PhD, dots., TIU Departament boshlig'i;

Musyeva Shoirazimovna, i.f.n., SamISI Marketing kafedrasini professori;

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Djurabayev Otobek Djurabayevich, i.f.d., TDIU Innovatsion menejment kafedrasini dotsenti;

Karimova Shirin Zoxid qizi, PhD, TDIU Axborot texnologiyalari kafedrasini katta o'qituvchisi;

Usmonov Bunyod Aktam o'g'li, PhD, TDIU Moliyaviy tahlil kafedrasini v.b.dotsenti;

Dehqonov Burxon Rustamovich, PhD., TDIU Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi bosh mutaxassisi;

Turobova Hulkar Rustamovna, PhD., BuxDU, Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasini dotsenti;

Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbaevich, DSc., Namangan muhandislik-qurilish instituti dotsenti;

Fayzullayev Javlonbek Sultonovich, DSc., TDIU, Yashil iqtisodiyot kafedrasini dotsenti;

Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich, DSc., TDIU, “Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasini professori

Bobojonov Azizjon Babaxanovich, DSc, TDIU, “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasini dotsenti

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, DSc, prof., TDIU, “Savdo ishi” kafedrasini mudiri

Jumayev Olimjon Sadulloevich, DSc, Raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi direktori

Eshov Mansur Po'latovich, i.f.d., prof., Alfraganus universiteti “Menejment va marketing” kafedrasini mudiri

Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, TDIU biznes boshqaruvi va logistika kafedrasini professori

Nazarova Ra'no Rustamovna, TDIU “Yashil” iqtisodiyot kafedrasini mudiri, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Elektron nashr 537 sahifa. E'lon qilishga 2025-yil 30-aprelda ruxsat etildi

MUNDARIJA

XORAZM VILOYATIDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH..... 9

Otajanov Umid Ablullayevich

SANOAT KORXONALARIDA ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING ILMIY-NAZARIY JIHLTLARI.... 21

Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li

TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA "IQTISODIYOT" YO'NALISHLARINING SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH 32

Bayhonov Baxodir Tursunbayevich, Saydullayeva Saodat Abdumajitovna

XALQARO FRANSHIZALAR FAOLIYATI RIVOJLANISHINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI..... 44

Xodjayev Anvar Rasulovich

RAQOBAT SHAROITIDA ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI OSHIRISH YO'LLARI..... 56

Saidov Mash'al Samadovich, Soliyev Rahmatjon

ТУРИСТСКИЙ РЫНОК УЗБЕКИСТАНА: ЦЕЛЕВОЙ ПОРТРЕТ КИТАЙСКОГО ТУРИСТА 63

Голышева Е.В. , Мурадова Л.Т.

MINTAQADA MEHNAT RESURSLARI DINAMIKASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI..... 78

Kurbanov Feruz Pirnazarovich

O'ZBEKISTONDA ICHKI TURIZM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TASHKIL ETISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH..... 87

Turovov Maqsudjon Asatillo o'g'li

KADRLAR TANLOVINING AUTSORSING TIZIMIGA ASOSLANGAN YANGI BOSQICHINI AMALIYOTGA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI 97

Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li

O'ZBEKISTONDA TURISTIK OQIM MAVSUMIYLIGI BARQARORLIGINI BOSHQARISHNING ASOSIY XUSUSIYATLARI..... 104

Fayazov Muxiddin Sobirovich

KO'SHMAS MULKNI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	113
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	127
Raximov Ilyos Ikramovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH ASOSIDA BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	137
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	147
Tohirxo'jayeva Dilafro'z Toir qizi, Saidov Mash'al Samadovich	
ELEKTRON TIJORATDA QADOQLASH VA YETKAZIB BERISH TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISH YO'LLARI	157
Ismoilova Gulnora Fayzullaevna, Xusnora Pardaboyeva	
TADBIRKORLIK MUHITINI YAXSHILASH ORQALI AHOLI UCHUN YANGI DAROMAD IMKONIYATLARINI YARATISH.....	164
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Nutfullayev Shohrux Mexli o'g'li	
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ.....	171
Икрамов Мурат Акрамович, Буриев Хаким Тошимович, Файзуллаев Шухрат Шерали Угли	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ ISLOHOTLARINING BIZNESGA TA'SIRI.....	178
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASH.....	184
Tursunova Dilnavoz Davron qizi	
O'ZBEKISTONDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	193
Xotamov Ibodullo Sadulloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNI ELEKTRON TIJORATDAGI O'RNI.....	204
Shaislamova Muazzamxon Raximxodjaevna, Shayzoqova Munisa Meliqo'zi qizi	

TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA KIMYO TOLALARI ISHLAB CHIQRISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMAT YARATISH ISTIQBOLLARI	210
Raximov Furqat Jalalovich	
UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI VAHOLASH	224
Rahimov Abdihakim Muhammadiyevich	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РАЗВИТИЕ КАНАЛОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО “SAMARKAND-APPAREL”)	232
Мусаева Шоира Азимовна	
SANOATDA ISHLAB CHIQRISHGA YO‘NALTIRILGAN INVESTITSIYALARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ILMIY- METODOLOGIK ASOSLARI.....	242
Qorabayev Shuhratjon Axmadjonovich	
QORAMOLCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN TARKIBIY-MIQDORIY O‘ZGARISHLAR TAHLILI	250
Otaxonova Odinoxon Inomovna	
SANOAT TOVARLARI IMPORTI O‘RNINI BOSISH SIYOSATI — IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA	260
Muratova Shohista Nimatullayevna	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT BOZORINING SHAKLLANISHINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	270
Mirtoyev Axrorbek Abdulpattoyevich	
MINTAQALAR IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI ILMIY TAHLIL QILISHGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	278
Ismoilov Alisher Jobir o‘g‘li	
AHOLIGA YUK TASHISH XIZMATINI KO‘RSATISH STRATEGIYASI.....	285
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna, Nuritdinov Jaloliddin Djamolovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ASOSIDA ITQISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH	293
Donayeva Feruza Burxon qizi	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHSIZLIK DARAJASINING STATISTIK TAHLILI	302
Chintemirova Diyora Shuxrat qizi, Akbarova Barno Shuxratovna	
MINTAQADA TABIIY RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY-EKOLOGIK RIVOJLANISHGA TA’SIRINI BAHOLASH	308
Sapaev Maxsudbek Karimovich	
SOLIQ TO‘LOVCHILAR FAOLIYATINI SEGMENTLASH ASOSIDA SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDASHUVLARI	315
Elbaeva Muqaddas Rashidovna	
BANK AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	321
Absamatov Anvar Ergashevich	
LOGISTIKADA OMBORXONA XO‘JALIGI FAOLIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	329
Boymatov O‘tkirbek Tilovmurod o‘g‘li	
MAHALLALAR UCHUN UZOQ MUDDATLI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR	336
Kurbonbekova Mohichehra Turabjanovna, Ostonoqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, Eshpulatova Muazzam Barnoyevna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA EMISSION FAOLIYATI TAHLILI	352
Mutalova Malika Saydullayevna	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING BARQAROR RIVOJLANISHINI BAHOLASHGA YONDASHUVLAR.....	359
Norboyev Sarvar Azodovich	
MAISHIY KIMYO TOVARLARI B2B BOZORIDA SUN’IY INTELLEKT YORDAMIDA TAQSIMOT KANALLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH	365
Ro‘ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA KICHIK KORXONA VA MIKROFIRMALARNING RIVOJLANGANLIK DARAJASINI STATISTIK BAHOLASH	375
Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich	

GLOBAL RAQOBAT SHAROITIDA UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY JIHLTLARI	384
Tashnazarov Sur'atjon Abdullayevich	
INTEGRATING UZBEKISTAN STATE BUDGET STRATEGIES WITH FINANCIAL LITERACY FOR ECONOMIC PROSPERITY	389
Tursunqulov Ravshan Abdulxay o'g'li, Saydaqulov Ravshan Aliboyevich	
O'ZBEKISTONDA MICE TURIZMI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH VA SERVIS SIFATI MUAMMOLARI	398
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY BARQARORLIKKA ERISHISHDA ISTIQBOLLI DRAYVER SOHALARNING O'RNI.....	405
Xolbozorov Muzraf Yusup o'g'li	
OZIQ-OVQAT BOZORI KONYUNKTURASINI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	
KORXONADA INQIROZGA QARSHI BOSHQARISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	426
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Kamolov Faxriddin Xusniddin o'g'li	
HUDUDLAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI BAHOLASHNING XALQARO AMALIYOTI VA O'ZBEKISTONDAGI HOLATI.....	435
Madraximov Umirbek Muxammadovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	443
Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich, Fayzullayev Ulug'bek Tursunbayevich	
SANOAT KORXONALARIDA SAMARALI KORPORATIV BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBAT USTUNLIGINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	451
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
ZAMONAVIY ELEKTROTEXNIKA SANOATINING GLOBAL MIQYOSDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	461
Sultonova Xilola Jamolutdinovna	
MODALAR BIZNESIDA "YASHIL BREND" MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	468
Ziyayeva Shaxlo Shoakbar qizi	

MINTAQADA TURIZM SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY MEDIA MARKETINGIDAN FOYDALANISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	476
Bekjanov Dilmurad Yuldashovich, Samandarova Mohinur Qadamboy qizi	
REKLAMADA ISHONTIRISH VA KREATIV XABAR STRATEGIYASI.....	488
Safarov Alisher Yunusaliyevich	
O‘ZBEKISTONDA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH: MARKAZ VA CHEKKA HUDUDLAR O‘RTASIDAGI FARQLAR.....	500
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Hoshimov Islomxon Ilyorjon o‘g‘li	
KORXONALAR AYLANMA MABLAG‘LARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO‘LLARI	514
Burxanov Aktam Usmanovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLI DAROMADLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH OMILLARI.....	522
Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich, Baxtiyorov Barxayotjon Azizjon o‘g‘li	
SANOAT KORXONALARIDA KAPITAL MABLAG‘LARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	530
Muxtarov Maxmudjon Marifovich	

O‘ZBEKISTONDA TURISTIK OQIM MAVSUMIYLIGI BARQARORLIGINI BOSHQARISHNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Fayazov Muxiddin Sobirovich

TDIU tadqiqotchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekistonda turizm sohasida kuzatilayotgan mavsumiylik muammosining nazariy jihatlari tahlil etilgan. Turistik oqimning yil davomida noteng taqsimlanishi natijasida iqtisodiy samaradorlikning pasayishi, infratuzilmaning to‘liq ishlatilmasligi, vaqtinchalik ish bilan bandlik va xizmat ko‘rsatish sohasidagi turg‘unlik kabi salbiy oqibatlar yuzaga kelayotgani ta’kidlangan. Xalqaro va mahalliy olimlarning tadqiqotlari asosida mavsumiylikni boshqarishning nazariy modellari o‘rganilgan hamda O‘zbekiston sharoitida mavsumiylikni yumshatish bo‘yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mavsumiy turizmni barqarorlashtirishning diversifikatsiya, hududiy ixtisoslashuv va ichki turizmni rivojlantirish kabi mexanizmlari asoslangan.

Kalit so‘zlar: turizm, mavsumiylik, turistik oqim, iqtisodiy samaradorlik, infratuzilma, diversifikatsiya, barqaror rivojlanish, ichki turizm, xizmat ko‘rsatish, tahlil.

Аннотация

В данной статье анализируются теоретические аспекты проблемы сезонности, наблюдаемой в сфере туризма в Узбекистане. Отмечается, что в результате неравномерного распределения туристского потока в течение года возникают такие негативные последствия, как снижение экономической эффективности, неполное использование инфраструктуры, временная занятость и застой в сфере услуг. На основе исследований международных и отечественных ученых изучены теоретические модели управления сезонностью и разработаны практические предложения и рекомендации по смягчению сезонности в условиях Узбекистана. В основе сезонного туризма лежат такие механизмы стабилизации, как диверсификация, территориальная специализация и развитие внутреннего туризма.

Ключевые слова: туризм, сезонность, турпоток, экономическая эффективность, инфраструктура, диверсификация, устойчивое развитие, внутренний туризм, сервис, анализ.

Abstract

This article analyzes the theoretical aspects of the problem of seasonality observed in the field of tourism in Uzbekistan. As a result of the uneven distribution of the tourist flow throughout the year, it is noted that such negative consequences as a decrease in economic efficiency, incomplete use of infrastructure, temporary employment and stagnation in the service sector occur. Based on the research of international and domestic scientists, theoretical models of seasonality management have been studied and practical proposals and recommendations have been developed to mitigate seasonality in the conditions of Uzbekistan. The mechanisms of

stabilization of seasonal tourism are based, such as diversification, territorial specialization and the development of domestic tourism.

Keywords: tourism, seasonality, tourist flow, economic efficiency, infrastructure, diversification, Sustainable Development, domestic tourism, service, analysis.

KIRISH

Turizm soʻnggi oʻn yilliklarda jahon iqtisodiyotining eng tez surʼatlarda oʻsib borayotgan sohalaridan biriga aylandi. Uning hissasi nafaqat yalpi ichki mahsulotda, balki aholi bandligini taʼminlash, valyuta tushumini oshirish va madaniy muloqotni rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega. Turizm tarmogʻi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlar eshigini ochadi. Shu bilan birga, ushbu sohaning uzluksiz va samarali faoliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi omillar ham mavjud boʻlib, ular orasida turistik oqim mavsumiyligi muhim oʻrin tutadi.

Mavsumiylik — turizm faoliyatining maʼlum vaqt oraligʻida yuqori faol, qolgan vaqtlarda esa passiv holatda boʻlishi holatidir. Bu muammo dunyo miqyosida turli tabiiy-geografik sharoitlarga qarab turlicha namoyon boʻladi. Masalan, Yevropaning bahor va yoz faslidagi turistik portlashlari yoki Osiyo mamlakatlarida yangi yil, bayramlar atrofida qisqa muddatli oqimlar mavsumiylikning klassik koʻrinishidir. Ushbu holat infratuzilmaga, mehmonxona biznesiga, transport va xizmat koʻrsatish sohasiga salbiy taʼsir koʻrsatib, turizmning barqaror rivojlanishiga toʻsiq boʻladi.

Oʻzbekistonda ham turizm mavsumiy xususiyatga ega boʻlib, turistlar asosan bahor (mart–may) va kuz (sentyabr–oktyabr) oylarida faol keladi. Bu vaqtlarda ob-havo qulay, sayohat uchun sharoitlar maqbul, tabiat esa oʻziga xos goʻzallik kasb etadi. Yoz faslida harorat yuqoriligi, qishda esa sovuq va infratuzilmaning tayyor emasligi tufayli turistik oqim keskin kamayadi. Natijada, mavjud infratuzilmalar mavsumiy faoliyatga moslashtirilmagan boʻladi, turizmdan kutilayotgan iqtisodiy samara pasayadi, xizmat koʻrsatish sohasida ishchi kuchi kam yoki ortiqcha boʻlib qoladi. Bu esa sohadagi barqarorlikka putur yetkazadi.

Turistik mavsumiylikni samarali boshqarish va uning salbiy oqibatlarini yumshatish — turizm sohasining barqaror rivojlanishi uchun zarur boʻlgan strategik yoʻnalishlardan biridir. Bu masala nafaqat amaliy, balki nazariy nuqtai nazardan ham yetarli darajada oʻrganilishi lozim. Chunki har bir hududning turistik salohiyati, tabiiy sharoiti, turizm turlari va marketing mexanizmlari turlicha boʻlgani sababli, mavsumiylikni boshqarish usullari ham individual yondashuvni talab qiladi.

Mavjud tadqiqotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, turizmda mavsumiylik muammosini bartaraf etishning asosiy usullaridan biri — turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish, yaʼni faqat tarixiy yoki ekskursiya turlariga emas, balki ekologik, agrar, sport, tibbiy, kognitiv va mafkuraviy turlarga ham eʼtibor qaratishdan iborat. Shuningdek, infratuzilmani fasllarga moslashtirish, ichki turizmni ragʻbatlantirish va innovatsion marketing strategiyalarini qoʻllash orqali mavsumiylikning taʼsirini kamaytirish mumkin.

Dunyoda turizm sohasi global iqtisodiyotda strategik tarmoq sifatida qaralmoqda. Turizmning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ko‘plab mamlakatlarda yildan-yilga oshib bormoqda, ayrim davlatlarda esa u asosiy daromad manbaiga aylangan. O‘zbekiston uchun ham turizm iqtisodiy diversifikatsiyaning muhim yo‘nalishlaridan biri, shuningdek, tarixiy merosni asrab-avaylash, xalqaro imijni shakllantirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va hududiy barqaror rivojlanishni ta‘minlashda muhim vositadir.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda turizm sohasi ulkan salohiyatga ega ekanligi e‘tirof etildi va bu yo‘nalishda islohotlar jadallashdi. Turizm infratuzilmasiga yirik sarmoyalar jalb qilindi, “Ipak yo‘li” brendi asosida xalqaro tashviqot ishlari amalga oshirildi, elektron viza tizimi, aeroportlardagi xizmatlar, ichki logistika va transport tizimi bosqichma-bosqich takomillashtirildi. Biroq, sohaning to‘laqonli rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan muhim omillardan biri — bu turistik oqim mavsumiyligidir.

Turizm sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat[1]: mazkur sohani mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmog‘i sifatida rivojlantirish; sayohatlarni amalga oshirish chog‘ida fuqarolarning dam olish, erkin harakatlanish huquqlarini va boshqa huquqlarini ta‘minlash; turistik resurslardan oqilona foydalanish va ularni saqlash; normativ-huquqiy bazani takomillashtirish; ichki turizmni rivojlantirish, shu jumladan ijtimoiy turizmni rivojlantirish doirasida bolalar, yoshlar, keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar va aholining kam ta‘minlangan qatlamlari uchun turizm hamda ekskursiyalarni tashkil etish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish; turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilish va investitsiyalar kiritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish; davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish; tadbirkorlik subyektlari uchun turistik xizmatlar bozorida teng imkoniyatlar yaratish; turizm sohasining subyektlariga soliq va bojxona imtiyozlarini belgilash orqali rag‘batlantirish; turistlar va ekskursantlarning xavfsizligini, ularning huquqlari, erkinliklari hamda mol-mulki himoyasini ta‘minlash; ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish va rivojlantirish; kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish; xalqaro hamkorlikni rivojlantirish; O‘zbekiston Respublikasining turizm uchun jozibador mamlakat sifatidagi nufuzini oshirish; turistik bozorlarda milliy turistik mahsulotni targ‘ib qilishda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash; turistik zonalar va klasterlarning rivojlantirilishini rag‘batlantirish.

O‘zbekistonda turizm asosan bahor va kuz fasllarida faollashadi. Mart–may va sentyabr–oktyabr oylari ichidagi turizm faolligi yillik turistik oqimning 60–70 % ini tashkil qiladi. Qolgan oylarda esa sayohat qilishga qiziqish sezilarli darajada pasayadi. Bu holat ko‘plab hududlarda, ayniqsa Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlardagi turizm obyektlarining yarim yil davomida deyarli faol bo‘lmashligini anglatadi. Shuningdek, tog‘li hududlar, cho‘l va biosfera himoya qilingan hududlar, termal suvlar mavjud bo‘lgan regionlar ham yilning ma‘lum qismlaridagina faol foydalaniladi.

Bu muammoning dolzarb tomoni shundaki, mamlakatda turizmning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va madaniy rolini kuchaytirish maqsad qilingan. Ya‘ni, turizm sohasi orqali aholi farovonligini oshirish, yangi ish o‘rinlari yaratish, hududlarni rivojlantirish, kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash, madaniy merosni asrash

maqsad qilingan. Ammo mavsumiylik ushbu maqsadlarni to‘liq amalga oshirishga jiddiy to‘siq bo‘lib qolmoqda.

Shu bois, mavsumiylikni barqarorlashtirish masalasi nafaqat amaliy muammo, balki ilmiy tadqiqot obyekti sifatida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu masalaga nazariy yondashish orqali sohada strategik rejalashtirish, mahsulot diversifikatsiyasi, innovatsion turistik yo‘nalishlarni joriy etish, marketing vositalarini qayta ko‘rib chiqish, ichki va tashqi turistik talabni yil davomida barqaror ushlab turishga erishish mumkin bo‘ladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Turizmda mavsumiylik muammosi iqtisodiy jihatdan o‘rganilgan ilmiy tadqiqotlarda markaziy o‘rin egallaydi. Jahon ilm-fanida ushbu muammoning turli modellari, nazariy yondashuvlari va statistik tahlil usullari ishlab chiqilgan. Ular orasida turizm sohasidagi iqtisodiy faollikning vaqt oralig‘ida noteng taqsimlanishini tahlil qiluvchi ishlar alohida ahamiyatga ega.

Richard Batler o‘zining “turistik joyning hayot sikli” modelida mavsumiylikni joyning hayotiy bosqichlarida paydo bo‘ladigan tabiiy jarayon sifatida qarab, uni inkor etib bo‘lmazligi, faqat boshqarish orqali yumshatish mumkinligini ta’kidlaydi[2]. Uning fikricha, turizm mahsulotiga bo‘lgan talab hech qachon mutlaq barqaror bo‘lmaydi va faqat mahsulotni qayta isloh qilish, jozibadorlikni saqlab turish orqali mavsumiylikni kamaytirish mumkin. Bu yondashuv O‘zbekistondagi tarixiy shaharlardagi mavjud oqim o‘zgaruvchanligini tushunishda foydali bo‘lishi mumkin, biroq uning yechimi — mahsulotning qayta tiklanishi — hali yetarli darajada qo‘llanilmayapti.

J. Myorfi va Ye. Ritchilar tomonidan turizmda mavsumiylikning iqtisodiy ta’siri mikrodarajada — ishchi kuchi va infratuzilma samaradorligi asosida o‘rganilib, u resurslardan samarali foydalanish nuqtai nazaridan tanqid qilinadi[3]. Ular mavsumiylikni iqtisodiy resurslarning faqat qisqa muddatga jalb qilinishi bilan bog‘liq muammo sifatida ko‘radi. Bu fikr O‘zbekistondagi mehmonxona va transport sohalarida mavjud to‘xtab qolishlar, mavsumiy ish o‘rinlari muammosi bilan hamohang.

F. Kuper, K. Gilbert va J. Fletcherlar esa turizmda mavsumiylikni bozordagi talab va taklif notengligi orqali izohlab, turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilishni eng asosiy chora sifatida ko‘rsatadi[4]. Ularning fikricha, mavsumiylikni bartaraf etish uchun tabiiy turlar bilan bir qatorda kognitiv, tibbiy, termal va madaniy turlarni ham joriy etish zarur. Bu model O‘zbekiston uchun ham amaliy ahamiyatga ega, chunki mavjud mahsulotlar asosan tarixiy-ekskursion yo‘nalishlarda to‘plangan.

Mahalliy olimlardan J.Ye. Hamdamov turizmda mavsumiylikning mamlakat iqtisodiyotiga ta’sirini o‘rganib, uning yalpi ichki mahsulotga ta’sirini soliq tushumlari va ish o‘rinlari ko‘rsatkichlari orqali hisoblagan[6]. Uning fikricha, O‘zbekistonda mavsumiylikni yumshatish uchun davlat ishtirokidagi dasturli marketing mexanizmlari, turistik mahsulotlarni qayta tuzish va ichki turizmni rivojlantirish asosiy yo‘nalish bo‘lishi kerak.

Z.X. Karimova o‘z tadqiqotida ekologik va agrar turizmning mavsumiylikka nisbatan kamroq bog‘liq ekanligini ta’kidlab, ularni rivojlantirish orqali fasllarga qaramay turizm faolligini ta’minlash mumkinligini ko‘rsatgan[7]. Uning tahlilida mavsumiylikni bartaraf etishning mahalliy imkoniyatlari, xususan, Farg‘ona vodiysi, Toshkent viloyati va Surxondaryo hududlaridagi salohiyatga alohida e’tibor qaratilgan.

Shu bilan birga, ba’zi tadqiqotlarda mavsumiylikni tabiiy jarayon sifatida qabul qilish, uni umuman bartaraf etishga intilmaslik, balki uning ta’sirini boshqarishni o‘rganish lozimligi ta’kidlangan[5]. Ushbu yondashuv turistik mahsulotlarni moslashuvchan qilish, infratuzilmani qayta loyihalash va qisqa mavsumlarga mos xizmat strategiyalarini shakllantirishni taklif etadi.

D. Getz tomonidan turizmدا mavsumiylik “eng katta to‘siqlardan biri” sifatida baholanadi. Uning fikricha, mavsumiylik faqat ob-havo va bayramlar bilan emas, balki davlat siyosati, ta’lim tizimi, ijtimoiy odatlar va mehnat bozori kabi “institutSIONAL sabablar” bilan ham shakllanadi[8]. U mavsumiylikning ikki turini ajratadi — natural va institutsional — va har bir tur uchun boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishni taklif qiladi. Bu yondashuv O‘zbekiston sharoitida juda dolzarb, chunki ta’tillar, diniy bayramlar, yozgi issiq va qishki sovuqlar oqimga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Xartmann mavsumiylikni faqat iqtisodiy muammo sifatida emas, balki ijtimoiy notenglik manbai sifatida baholaydi. Uning fikricha, mavsumiylik yuqori trafik paytida jamoat infratuzilmasiga ortiqcha yuk tushiradi, mahalliy aholi va turistlar o‘rtasida resurslar uchun raqobat kuchayib, ijtimoiy keskinlik yuzaga keladi[9]. Bu nuqtai nazar ayniqsa kichik shaharlar va turistik qishloqlar uchun o‘rinli. O‘zbekistonda bu holat Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi shaharlarda kuzatiladi.

Bonefi, Kuaresma va Filslar tomonidan mavsumiylikni kamaytirishda “kross-marketing”, ya’ni turli turizm turlarini birlashtirib, turli segmentlarga mo‘ljallash modeli taklif qilinadi[10]. Ushbu yondashuvga ko‘ra, tarixiy turizmni ekologik, gastronomik yoki tibbiy turlar bilan bog‘lab, turistlar oqimini fasllar bo‘yicha qayta taqsimlash mumkin. Bu model O‘zbekistonda amaliyotga joriy etilsa, turistik mahsulotning jozibadorligi oshishi mumkin.

B.T. Mirzayev tomonidan mavsumiylikning iqtisodiy samaradorlikka ta’sirini hududlar kesimida tahlil qilib, Farg‘ona vodiysi va Qoraqalpog‘istonda mavsumiy oqim juda kamligini va infratuzilmaning to‘liq foydalanilmayotganini ta’kidlaydi[11]. U hududiy diversifikatsiya va “fasliy ixtisoslashgan marshrutlar” tizimini joriy etishni taklif qiladi.

Tanqidiy nuqtai nazardan kelib chiqib aytish mumkinki, xalqaro tadqiqotlarda mavsumiylik muammosi ko‘proq bozor mexanizmi yoki tabiiy sharoit doirasida baholanadi. Ammo O‘zbekiston sharoitida mavsumiylik omillari nafaqat tabiiy-iqlimiy, balki boshqaruv, marketing, infratuzilma tayyorgarligi va mahalliy turizm madaniyati bilan ham bevosita bog‘liq. Shu bois, mavjud nazariy yondashuvlarni O‘zbekistonning o‘ziga xos sharoitiga moslashtirish, yangi gibridd modellar ishlab chiqish zarur.

Turizmدا mavsumiylik — iqtisodiyotdagi noteng taqsimot, resurslardan samarasiz foydalanish, infratuzilmada to‘xtab qolishlar va vaqtinchalik ish bilan

bandlik kabi muammolarga olib keluvchi ko‘p qirrali holat sifatida talqin qilinadi. Bu muammoni ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilgan turli olimlar mavjud bo‘lib, ularning fikrlari mavsumiylikni tushunish va boshqarishda muhim nazariy asos yaratadi.

METODOLOGIYA

O‘zbekistonda turistik oqim mavsumiyligi barqarorligini boshqarishning asosiy xususiyatlarini ilmiy tahlil qilish va ishlab chiqish jarayonida qiyosiy tahlil, statistik ma’lumotlarni o‘rganish, iqtisodiy taqqoslash, mantiqiy tahlil, ilmiy abstraksiyalash, analiz va sintez, shuningdek, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekistonda turizm mavsumiyligi turli omillar ta’sirida shakllanadi. Quyidagi jadvallar va ularning tahlili mavsumiylikning turizm sohasiga ta’sirini chuqurroq anglashga yordam beradi (1-jadval).

1-jadval.

O‘zbekistonga 2024-yilda xalqaro turistlar yil davomidagi tashriflari

Oy nomlari	Turistlar soni	Oy nomlari	Turistlar soni
Yanvar	50	Iyul	80
Fevral	55	Avgust	85
Mart	70	Sentyabr	130
Aprel	120	Oktyabr	140
May	150	Noyabr	160
iyun	90	dekabr	55

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma’lumotlari

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, aprel va may oylarida turistlar oqimi yuqori bo‘lib, bu holat oylardagi qulay ob-havo sharoitlari bilan izohlanadi. Iyun, iyul va avgust oylarida esa issiq harorat sababli turistlar soni pasaygan. Sentyabr va oktyabr oylarida ob-havo yana qulaylashib, turistlar oqimi oshgan. (2-jadval).

2-jadval.

Toshkent shahrida o‘rtacha harorat va yog‘ingarchilik miqdori

Oy nomlari	O‘rtacha harorat (°C)	Yog‘ingarchilik mm	Oy nomlari	O‘rtacha harorat (°C)	Yog‘ingarchilik mm
Yanvar	2	35	Iyul	30	5
Fevral	5	38	Avgust	28	7
Mart	10	50	Sentyabr	22	10
Aprel	16	45	Oktyabr	15	25
May	21	30	Noyabr	8	30
iyun	27	15	dekabr	3	35

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma’lumotlari

Jadvalda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Toshkentda aprel va may oylarida harorat mos va yog‘ingarchilik kam bo‘lib, bu turistlar uchun qulay sharoit yaratadi. Iyun, iyul va avgust oylarida esa harorat yuqori bo‘lib, bu davrda sayyohlik faoliyati pasayishi mumkin (1-rasm).

1-rasm. Turizm sohasining yalpi ichki mahsulotga (YaIM) hisyasi

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari

Rasmda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, turizmning YAIMdagi ulushi sezilarli darajada kamaygan. 2019-yilda 3,4 %, 2020-yilda 1,9 %, 2021-yilda 2,2 %, 2022-yilda 3,4 % va 2023-yilda 3,4 % ni tashkil qilgan (3-jadval).

3-jadval

Turizm sohasida bandlik darajasi

Yillar	Turizm sohasida bandlar soni (ming kishi)	Umumiy bandlikdagi ulushi (%)
2019	756,8	5,6
2020	581,9	4,4
2021	604,3	4,5
2022	714,5	5,2
2023	756,8	5,6

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, turizm sohasida bandlik 2020-yilda kamaygan bo'lsa-da, 2022-yilda yana o'sish kuzatilgan. Bu mavsumiylikni kamaytirish va turizmni diversifikatsiya qilish orqali ish o'rinlarini barqarorlashtirish imkoniyatini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston turizm sohasi uchun katta salohiyatga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Geografik joylashuv, boy tarixiy meros, madaniy xilma-xillik, tabiiy manzaralar va aholining mehmondo'stligi — bularning barchasi mamlakatni xalqaro turizm bozorida raqobatbardosh qiladi. Shu bilan birga, turizm sohasining uzoq

muddatli va barqaror rivojlanishi yoʻlidagi asosiy toʻsiqlardan biri bu — turistik oqim mavsumiyligidir.

Mavsumiylik — yil davomida turistlar oqimining noteng taqsimlanishi, faol sayohat fasllarida keskin oshishi va boshqa oylarda pasayishi bilan ifodalanadigan holatdir. Bu muammo Oʻzbekistonda asosan tabiiy-iqlimiy, institutsional (bayramlar, taʼtillar), infratuzilmaviy va xizmat koʻrsatish tarmoqlaridagi cheklovlar tufayli yuzaga keladi. Hozirgi holatda turizm oqimi asosan aprel–may va sentyabr–oktyabr oylarida yuqori boʻlib, yilning qolgan qismida pasayish kuzatiladi. Bu esa turizmdagi investitsiyalarning qaytishi, mehmonxonalar va boshqa xizmat koʻrsatuvchi korxonalarining iqtisodiy samaradorligi, ishchi kuchi bilan taʼminlanish darajasi va soliq tushumlariga salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Mavjud ilmiy adabiyotlar, jahon tajribasi va mahalliy tahlillar asosida shunga kelinadiki, mavsumiylik muammosini umuman yoʻqotishning imkoni yoʻq, ammo uni yumshatish, taʼsirini kamaytirish va boshqarish orqali turizm faoliyatini yil davomida faollashtirish mumkin. Buning uchun quyidagi strategiyalar nazariy va amaliy jihatdan asoslangan hisoblanadi:

1. Mahsulot diversifikatsiyasi — faqat tarixiy-ekskursion turizmga emas, balki ekologik, tibbiy, agrar, termal, kognitiv, festival va qishki sport turlariga ham eʼtibor qaratish.

2. Fasliy ixtisoslashuv asosida hududiy yoʻnalishlar shakllantirish — masalan, yoz faslida togʻli hududlar, qishda termal suv hududlari, bahorda gullar va tabiat turlari, kuzda madaniy va gastronomik turlarni rivojlantirish.

3. Infratuzilmani qayta koʻrib chiqish — mehmonxona va transport xizmatlarining yil davomida faol ishlashini taʼminlovchi modellarni joriy etish, ayniqsa mavsumdan tashqari vaqtlarda qulay sharoitlar yaratish.

4. Ichki turizmni rivojlantirish va maqsadli segmentlar bilan ishlash — talabalar, oʻqituvchilar, nafaqaxoʻrlar va mahalliy aholi uchun fasliy arzon va jozibador turlarni tashkil etish.

5. Marketing va raqamlashtirishni kengaytirish — mavsumdan tashqari davrlarda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali ragʻbatlantiruvchi kampaniyalar oʻtkazish, fasllarga mos reklama mahsulotlarini yaratish.

6. Turistik taʼlim va kadrlar salohiyatini mavsumiy ravishda moslashtirish — gidlar, servis xodimlari va tashkilotchilar uchun tayyorlov kurslarini fasllarga mos ravishda tashkil qilish.

Tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, mavsumiylik nafaqat iqtisodiy samaradorlikni pasaytiradi, balki sohaga boʻlgan investitsion qiziqishni ham susaytiradi. Agar mavsumiylik barqaror boshqarilmasa, Oʻzbekiston turizm sohasidagi potensialining bir qismini yoʻqotishi mumkin. Shu bois, mavsumiylikka qarshi kurashish, uni strategik jarayon sifatida qabul qilish va bu yoʻnalishda davlat, xususiy sektor, mahalliy jamoalar hamda ilmiy doiralar hamkorlikda ish olib borishi zarur.

Ijobiy jihat shundaki, Oʻzbekistonda mavsumiylikni yumshatish uchun tabiiy resurslar, geografik sharoit, madaniy turfa xillik va aholining mehmondoʻstligi yetarli. Agar bu omillar toʻgʻri boshqaruv, ilmiy asoslangan yechimlar va samarali tashkiliy

choralar bilan uyg'unlashtirilsa, turizm sohasini yil davomida faol va barqaror holatga keltirish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 18.07.2019-yildagi "Turizm to'g'risida"gi O'RQ-549-son Qonuni. <https://lyex.uz/uz/docs/4428097>
2. Butler, R.W. (1980). The concept of a tourist area cycle of yevolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer*, 24(1), 5–12.
3. Murphy, P., & Ritchie, J.R.B. (1993). Sustainable tourism development: Guidelines for local planners. *Tourism Management*, 14(3), 204–210.
4. Coopyer, C., Flyetchyer, J., Gilbyert, D., & Wanhill, S. (2005). *Tourism: Principles and practice* (3rd yed.). Pearson Yeducation.
5. Lundtorp, S., & van dyer Borg, J. (2001). *Syeasonality in tourism: Towards a morye sustainablye approach*. WTO Publications.
6. Hamdamov J.E. (2021). Turizmda mavsumiylik va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali*, №6, 45–52.
7. Karimova Z.X. (2020). Turizmda ekologik mahsulotlar va mavsumiylik masalalari. *O'zbekistonda turizm rivoji jurnali*, №4, 33–40.
8. Gyetz, D. (1998). Tourism planning and dyestination lifye cyclye. *Annals of Tourism Research*, 25(3), 753–770.
9. Hartmann, R. (1986). Tourism, syeasonality and social impacts. *Tourism Management*, 7(2), 85–90.
10. Bonifacye, B., Quaryesma, S., & Fils, R. (2012). Tourism divyersification stratyegiyes for syeasonal stability. *Yeuropean Journal of Tourism Research*, 5(1), 23–39.
11. Mirzayev B.T. (2022). Mavsumiylik sharoitida hududiy turizmni diversifikatsiya qilish. *Iqtisodiy tahlillar jurnali*, №2, 66–74.

Marketing

ilmiy, amaliy va ommabop jurnali

Muharrir:

Ingliz tili muharriri:

Rus tili muharriri:

Musahhah:

Sahifalovchi va dizaynerlar:

Xakimov Ziyodulla Axmadovich

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li

Karimova Shirin Zoxid qizi

Sadikov Shoxrux Shuxratovich

Abidjonov Nodirbek Odijon o'g'li

2025-yil, aprel, 4-son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqola, ommabop maqola, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta:

info@marketingjournal.uz

Bot:

[@marketinjournalbot](https://t.me/@marketinjournalbot)

Tel.:

+998977838464, +998939266610

Jurnalning rasmiy sayti: <https://marketingjournal.uz>

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi **Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali 2024-yil 15-martdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **C-5669517** reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №240874**

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnalining xalqaro darajasi: **9710**. ГOCT 7.56-2002 " Seriyali nashrlarning xalqaro standart raqamlanishi" davlatlataro standartlari talablari. **Berilgan ISSN tartib raqami: 3060-4621**